

RAQAMLI ASRDA MEDIASAVODXONLIKNING EVOLYUTSIYASI: FALSAFA TA'LIMGA TA'SIRI

Abduxolikova Nasiba Alijonovna

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti

dotsenti, falsafa fanlari doktori, PhD

998 94 303 99 91; E-mail: abduholiqovanasiba@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173070>

Annotatsiya: Mediasavodxonlik raqamli asrda sezilarli darajada rivojlanib, axborotni baholash bo'yicha asosiy ko'nikmalardan yuqori interaktiv, algoritmgaga asoslangan media landshaftini boshqarishda murakkab kompetensiyalarga aylandi. Ushbu maqola falsafaning media savodxonligini chuqurlashtirish uchun taklif qilishi mumkin bo'lgan tanqidiy fikrlash, axloqiy mulohazalar va aks ettirish amaliyotiga urg'u berib, ushbu evolyutsiyaning falsafiy ta'limga ta'sirini o'rganadi. Raqamli media platformalari idrokni shakllantiradi, xulq-atvorga ta'sir qiladi va axloqiy dilemmalarni keltirib chiqaradi, falsafiy ta'lim talabalar uchun tanqidiy baholash va axborot bilan mas'uliyat bilan shug'ullanish uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, raqamli asr, falsafiy ta'lim, tanqidiy fikrlash, axloqiy fikrlash, gnoseologiya, raqamli savodxonlik, axborotni baholash.

Kirish. Raqamli asrda mediasavodxonlik yangi o'lchovlarga ega bo'ldi, chunki odamlar tobora murakkab, interaktiv va algoritmik jihatdan tuziladigan ma'lumotlarga duch kelishmoqda. Ushbu o'zgarish falsafiy ta'lim uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, u uzoq vaqtdan beri tanqidiy fikrlash, axloqiy mulohazalar va reflektiv tadqiqotni rivojlantirishga qaratilgan. Noto'g'ri ma'lumotlar va raqamli manipulyatsiya keng tarqalgan bir davrda media savodxonligini falsafiy ta'limga integratsiya qilish talabalarga raqamli media bilan tanqidiy munosabatda bo'lish va axloqiy muammolarni hal qilish imkonini beradi.[1] Mediasavodxonlik dastlab media manbalarini tushunish, tarafkashlikni tan olish va axborot ishonchliligini baholash kabi ko'nikmalarga qaratilgan edi. Biroq, ijtimoiy media, sun'iy intellekt va shaxsiylashtirilgan algoritmlarning yuksalishi murakkablikning yangi qatlamlarini qo'shdi. Falsafiy ta'lim tanqidiy tahlil, mantiq va axloqiy mulohazalarga urg'u berib, bu muammolarni hal qilish uchun bir-birini to'ldiruvchi asosni taqdim etadi. Olimlarning ta'kidlashicha, falsafaning tanqidiy so'rovlarga e'tibor qaratish talabalarning media savodxonligini oshirishi, ularni raqamli ma'lumotlarni tahlil qilish, sharhlash va ularga mas'uliyat bilan javob berish uchun jihozlashi mumkin.[2]

An'anaviy mediasavodxonlik passiv ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, masalan, ishonchli manbalarni tan olish va noto'g'rilikni aniqlash. Raqamli asr faolroq ishtirok etishni talab qiladi, chunki odamlar axborot ekotizimiga ta'sir ko'rsatadigan yoqtirishlar, ulashishlar va sharhlar orqali ma'lumotlar bilan o'zaro aloqada bo'lishadi. Falsafiy ta'lim talabalarni ushbu o'zaro ta'sirlar haqida fikr yuritishga undaydi, ularga raqamli nutq va media mazmunini shakllantirishdagi rolini tushunishga yordam beradi. Bugungi raqamli landshaftda algoritmlar odamlar duch keladigan media-kontentning ko'p qismini aniqlaydi, aks-sado kameralarini yaratadi va in'ikoslarga ta'sir qiladi. Media savodxonligini rivojlantirish endi algoritmlar qanday ishlashini va ularning axloqiy oqibatlarini tushunishni o'z ichiga oladi. Falsafa, xususan, gnoseologiya talabalarni bilimlarning manbalari va asosligiga shubha qilishga undaydi, algoritmik vositalarga xos bo'lgan tarafkashlik va cheklovlarni tahlil qilish vositalarini taqdim

etadi. Media savodxonligining axloqiy o'lchovlari noto'g'ri ma'lumotlar, shaxsiy hayotga oid tashvishlar va raqamli manipulyatsiya yanada ko'proq namoyon bo'lishi bilan o'sdi. Falsafaning kichik sohasi bo'lgan axborot etikasi ushbu muammolarni hal qilishda juda muhim, chunki u talabalarga ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish va ishlab chiqarishning axloqiy oqibatlarini o'rganishga imkon beradi. Shunday qilib, falsafiy ta'lim mas'uliyatli media savodxonligini rivojlantiradi, talabalarni nafaqat nima iste'mol qilishlari, balki raqamli ekotizim ishtirokchilari sifatidagi axloqiy mas'uliyatni ham hisobga olishga undaydi.

Falsafa tanqidiy talqin va mulohaza yuritishni o'rgatadi, bu ko'nikmalar axborotni buzish yoki chalg'ituvchi media landshaftida tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Argumentlarni tahlil qilish, mantiqiy xatolarni aniqlash va taxminlarni shubha ostiga qo'yish qobiliyati falsafada ham, media savodxonligida ham asosdir.[3] Ushbu moslashtirish falsafa kurslarini media talqinida talabalarning tahliliy ko'nikmalarini chuqurlashtirish uchun platforma bo'lib xizmat qilish imkonini beradi. Raqamli asrda media savodxonligi evolyutsiyasi falsafiy ta'lim uchun bir nechta ta'sir ko'rsatadi. Falsafiy ta'lim an'anaviy falsafa o'quv dasturlariga raqamli media bilan bog'liq misollar, raqamli stsenariylar va axloqiy munozaralarni kiritish orqali media savodxonligini hal qilishi mumkin. Media savodxonligi bilan bir qatorda gnoseologiyani o'rgatish talabalarga manbalarning ishonchliligiga shubha qilish, raqamli bilimlarning tabiatini o'rganish va ommaviy axborot vositalarida haqiqat rolini tushunishga yordam beradi. Axborot etikasi va raqamli mas'uliyat falsafiy ta'limning asosiy nuqtalariga aylanishi kerak, bu talabalarni raqamli mediadan foydalanishda axloqiy dilemmalarni hal qilish uchun jihozlashi kerak. Falsafa talabalarni algoritmlar bilan bog'liq axloqiy va gnoseologik muammolar bilan tanishtirishi mumkin, ularga algoritmgaga asoslangan ommaviy axborot vositalaridagi noaniqliklar va cheklovlarni aniqlashga yordam beradi. Haqiqiy hayotdagi raqamli media misollarini o'rganish orqali talabalar ommaviy axborot vositalari muammolarini tanqidiy tahlil qilish uchun falsafiy asoslarni qo'llashlari mumkin. Misol uchun, raqamli noto'g'ri ma'lumotlar, ma'lumotlar maxfiyligi buzilishi yoki ijtimoiy media ta'siri holatlarini o'rganish media savodxonligi ko'nikmalarini aniqlash va dolzarb qilishi mumkin.[4]

Raqamli tadqiqotlar, axborot fani yoki aloqaga yo'naltirilgan bo'limlar bilan hamkorlik qilish falsafiy ta'limning media savodxonligiga yondashuvini oshirishi mumkin. Ushbu fanlararo yondashuv talabalarga texnik, axloqiy va tanqidiy nuqtai nazarlarni birlashtirgan holda raqamli masalalarni har tomonlama tushunish imkonini beradi. Ko'zgu jurnali talabalarga o'zlarining ommaviy axborot vositalaridagi o'zaro ta'sirini hujjatlashtirishga va falsafiy so'rovlar asosida o'z tajribalarini aks ettirishga imkon beradi. Ushbu amaliyot talabalarni raqamli ma'lumotlarning yanada ongli iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilari bo'lishga undaydi, ommaviy axborot vositalarining etikasini doimiy ravishda o'z-o'zini baholashga yordam beradi. Falsafa kurslari talabalarni algoritmik yo'nalish, filtr pufakchalari va aks-sado kameralari kabi tushunchalar bilan tanishtirishi mumkin. Bu xabardorlik talabalarga o'zlarining ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish modellarini tanqidiy baholashga yordam beradi va algoritmlar ma'lumotlarga kirish va idrok etishni qanday shakllantiradi.

Xulosa. Raqamli asrda media savodxonligi evolyutsiyasi falsafiy ta'lim uchun ham qiyinchiliklarni, ham imkoniyatlarni taqdim etadi. Raqamli ommaviy axborot vositalari keng tarqalgan va murakkab bo'lib borayotganligi sababli, falsafiy ta'lim talabalarni ommaviy

axborot vositalari bilan navigatsiya qilish va tanqidiy munosabatda bo'lishga tayyorlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Media savodxonligini falsafa o'quv dasturlariga integratsiyalash orqali o'qituvchilar raqamli axborotning axloqiy, gnoseologik va tanqidiy o'lchamlarini yanada to'liqroq tushunishga yordam berishi mumkin. Bunday yondashuv nafaqat talabalarning media savodxonligini oshiradi, balki ularning falsafiy kompetensiyalarini mustahkamlaydi, raqamli asrning axloqiy va intellektual muammolarini hal qilish uchun jihozlaydi.

References:

1. Turayevna M.F. Raqamli media savodxonlikning ahamiyati //Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali.– 2022. – T. 2. – №. 7. – C. 12-15.
2. Ergashevich E. A. Talaba yoshlar mediasavodxonligi-davr talabi //Инновации в педагогике и психологии. – 2023. – Т. 6. – №. 3.
3. Mengatova X., Allanazarova s. Talaba yoshlar o'rtasida axborot texnologiyalaridan foydalanishning madaniyatini yaratish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – C. 162-166.
4. Karimov A. A. Raqamli transformatsiya ta'lim sifatining lokomotividir //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – C. 235-240.
5. Abduholiqova N. Axborotlashuv davrida jamiyat rivojiga ta'sir etuvchi omillar// Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi 2023/12/9, b. 493.
6. Abduholiqova N. Yosh avlod tarbiyasida axloqiy ma'rifatni shaklantirish orqali yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarga tobeligini oldini olish // Ijtimoiy fanlarda innovasiya ilmiy jurnali, 2021/12/25, b. 116.